

**Vers une plus grande flexibilité du régime de change au Maroc :
motivations et stratégie de transition**

**Towards more flexibility of the exchange rate regime in Morocco:
motivations and transition strategy**

Zineb Otmani, (doctorante.)

*Laboratory of Economic Analysis and Modelling (LEAM)
Fsjes-souissi, université Mohammed V, Rabat*

Radouane Raouf, (enseignant-chercheur)

*Laboratory of Economic Analysis and Modelling (LEAM)
Fsjes-souissi, université Mohammed V, Rabat*

Adresse de correspondance :

Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales
Avenue Mohammed Ben Abdallah Ragraoui
Al Irfane. BP 6430 Rabat Instituts
Rabat
Tel: 00212 5 37 67 17 19/ Fax: 00212 5 37 67 17 19
zineb.otmani@gmail.com

Déclaration de divulgation :

Les auteurs n'ont pas connaissance de quelconque financement qui pourrait affecter l'objectivité de cette étude.

Conflit d'intérêts :

Les auteurs ne signalent aucun conflit d'intérêts.

Citer cet article

Otmani, Z., & Raouf, R. (2020). Vers une plus grande flexibilité du régime de change au Maroc : motivations et stratégie de transition. *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics*, 1(3), 387-401. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4282361>

DOI: 10.5281/zenodo.4282361

Published online: November 20, 2020.

Copyright © 2020 – IJAFAME

Vers une plus grande flexibilité du régime de change au Maroc : motivations et stratégie de transition

Résumé

L'histoire économique est marquée par de nombreux événements qui ont ravitaillé le débat sur le rôle de la politique monétaire et du régime de change. L'abandon des barrières nationales, l'interdépendance des marchés financiers internationaux, la répétition et la contagion des crises financières, ont conduit à reconsidérer le choix des régimes de change et à clarifier les arbitrages qu'ils recouvrent, d'ailleurs les autorités monétaires et les décideurs des politiques économiques ont montré une hésitation et une méfiance quant au régime de change à adopter. L'après Bretton-Woods a été marqué par une ruée vers la flexibilité. Les pays ont désormais eu le libre choix d'adopter le régime de change le mieux adapté à leurs besoins. Dès lors, cette problématique n'a pas perdu de son actualité et continue toujours d'être rafraîchie par de nouvelles perspectives de recherche. Au Maroc, il ne s'agit plus du choix entre la fixité ou le flottement, mais plutôt du degré de fixité ou de flexibilité à retenir, le régime de change actuel est un régime de parité fixe avec rattachement du dirham à un panier de devises, principalement l'euro (60%) et le dollar (40%). Ce dernier a contribué dans l'instauration d'un cadre de stabilité macro-économique. C'est dans cette perspective que le débat autour du passage du Maroc à un régime de change flottant a refait surface, le FMI affirme à ce titre que « De pair avec les réformes structurelles, ce régime pourrait aider le Maroc à relever les défis de la compétitivité et vraisemblablement contribuer à doper la croissance à moyen terme ». Depuis 2013, Bank Al-Maghrib (BAM) planche sur la mise en place d'instruments (d'analyse et de prévisions) lui permettant de mener à bien la transition vers un régime de change plus flexible.

Mots clés : régime de change, Dirham, réforme, flexibilité de change, stabilité macroéconomique Classification

JEL : F, F3, F31

Type de l'article : Article théorique.

Abstract:

Economic history is marked by many events that revived the debate on the role of monetary policy and the exchange rate regime. The abandonment of national barriers, the interdependence of international financial markets, the repetition and contagion of financial crises, have led to a reconsideration of the choice of exchange rate regimes and the clarification of the arbitration they cover. Moreover, monetary authorities and economic policy makers have shown hesitation and distrust about the exchange rate regime to be adopted. The post Bretton-Woods era was marked by a rush for flexibility. Countries have now had the free choice to adopt the exchange rate regime best suited to their needs. Since then, this issue has not lost its timeliness and continues to be refreshed by new research perspectives. In Morocco, it is no longer a question of the choice between fixity or floating, but rather of the degree of fixity or flexibility to be retained, the current exchange rate regime is a fixed parity regime with the attachment of the dirham to a basket of currencies, mainly the euro (60%) and the dollar (40%), which has contributed to the establishment of a macroeconomic stability framework. It is in this perspective that the debate around Morocco's transition to a floating exchange rate regime has resurfaced, the IMF says in this respect that. Together with structural reforms, this regime could help Morocco meet the challenges of competitiveness and likely contribute to boosting growth in the medium term." Since 2013, Bank Al-Maghrib (BAM) has been working on the implementation of instruments (analysis and forecasting) enabling it to successfully transition to a more flexible exchange rate regime.

Keywords: exchange rate, Dirham, reform, exchange flexibility, macroeconomic stability

JEL Classification: F, F3, F31

Paper type: Theoretical research.

1. Introduction

L'histoire économique est marquée par de nombreux événements qui ont ravitaillé le débat sur le rôle de la politique monétaire et du régime de change. L'abandon des barrières nationales, l'interdépendance des marchés financiers internationaux, la répétition et la contagion des crises financières, ont conduit à reconsidérer le choix des régimes de change et à clarifier les arbitrages qu'ils recouvrent, d'ailleurs les autorités monétaires et les décideurs des politiques économiques ont montré une hésitation et une méfiance quant au régime de change à adopter. L'après Bretton-Woods a été marqué par une ruée vers la flexibilité. Les pays ont désormais eu le libre choix d'adopter le régime de change le mieux adapté à leurs besoins. Dès lors, cette problématique n'a pas perdu de son actualité et continue toujours d'être rafraîchie par de nouvelles perspectives de recherche. Au Maroc, il ne s'agit plus du choix entre la fixité ou le flottement, mais plutôt du degré de fixité ou de flexibilité à retenir, le régime de change actuel est un régime de parité fixe avec rattachement du dirham à un panier de devises, principalement l'euro (60%) et le dollar (40%). Ce dernier a contribué dans l'instauration d'un cadre de stabilité macro-économique. Toutefois, il semble que ce régime n'est plus adapté à la situation actuelle de l'économie marocaine. En effet, la conjonction des facteurs internes (L'annonce des nouveaux statuts de BAM, un déficit commercial qui ne cesse de se creuser, Évolution mitigée des réserves de change, une libéralisation prudente et pragmatique du compte capital...) et de facteurs externes, marqués par un contexte de globalisation des flux de capitaux, a rendu l'économie marocaine plus vulnérable aux chocs exogènes et nécessite, à cet effet, une plus grande capacité d'ajustement et d'absorption des chocs. C'est dans cette perspective que le débat autour du passage du Maroc à un régime de change flottant a refait surface, le FMI affirme à ce titre que « De pair avec les réformes structurelles, ce régime pourrait aider le Maroc à relever les défis de la compétitivité et vraisemblablement contribuer à doper la croissance à moyen terme ». Depuis 2013, Bank Al-Maghrib (BAM) planche sur la mise en place d'instruments (d'analyse et de prévisions) lui permettant de mener à bien la transition vers un régime de change plus flexible. À travers ce papier nous allons revoir, d'abord, la politique de change au Maroc, comment elle a évolué dans le temps ainsi que les différentes réformes mises en œuvre par les autorités monétaires. Pour se focaliser, ensuite, sur l'analyse des performances macroéconomiques du régime de change actuel afin de desceller les facteurs motivants sa réforme, les prérequis indispensables à sa réussite ainsi que les éventuelles étapes pour réussir sa transition vers une plus grande flexibilité.

2. Revue de la littérature

Le régime de change est l'un des choix centraux de la politique économique (Coudert & Dubert 2005). Ce débat a été renouvelé au cours des dernières années par la crise de la dette dans la zone euro, la gestion par la banque centrale de la globalisation financière et de la libéralisation financière qui sont source de multiplication de risque systémique et l'immense préoccupation pour la stabilité financière. En conséquence, la question de ce choix a toujours suscité de vifs débats et de grandes controverses aussi bien chez les théoriciens que chez les praticiens de l'économie. En effet, vu l'importance des conséquences que cela peut engendrer sur le développement économique d'un pays, l'adéquation des régimes de change est une des questions clés lors des discussions entre les chercheurs et les praticiens. Un aspect de ce débat avait été exposé par Chang et Velasco (2000) en faisant valoir qu'un régime de change flexible évince complètement les crises monétaires et bancaires dans une petite économie ouverte, cependant, sous un régime de change fixe cela est possible

L'autre aspect important de ce débat est de vérifier l'impact de la nature du régime de change sur les performances économiques notamment l'inflation et la croissance. Le régime de change

fixe constitue une mesure efficace de la stabilité des prix¹. Durant la fin des années 1980 et début des années 1990, ce régime avait une grande importance particulièrement dans les pays d'Amérique latine, où la stabilisation du taux de change était considérée comme un instrument efficace pour réduire l'inflation dans les pays ayant connu des épisodes inflationnistes très importants. Cette considération théorique ne semble pas faire l'objet d'un consensus. L'analyse des crises de change que les pays en transition d'Europe de l'Est et du Centre, certains pays d'Asie et d'Amérique latine ont connu, montre qu'aucun régime de change ne peut éviter les turbulences macroéconomiques. Le régime de change mis en place dans une économie peut être bien ou mal adapté aux institutions ainsi qu'aux caractéristiques structurelles de cette économie. Dans le cadre d'une parfaite mobilité des capitaux, Mundell (1962, 1963) et Fleming (1962) ont montré le rôle crucial des régimes de change en matière de politiques économiques. En effet, pour les pays avancés, la fixité du régime de change n'est pas capitale pour garantir la crédibilité de la politique monétaire. D'autant plus qu'elle s'accompagne d'un certain nombre de conséquences négatives comme la perte de l'autonomie de la Banque Centrale sur la politique monétaire nationale dans la mesure où le taux d'intérêt est déterminé par les autorités monétaires du pays ancre. Tornell et Velasco (2000) soulignent que la performance du régime de change fixe en termes d'inflation est illusoire, un régime de change fixe permet aux autorités d'assurer un équilibre uniquement à court terme, permettant ainsi passagèrement une forte croissance et un déficit large. Selon ces auteurs, aucun système ne peut agir comme substitut des politiques structurelles.

Parallèlement, le régime de change influence la croissance économique à travers deux mécanismes : sa capacité de réaction aux chocs et son effet sur les déterminants de l'offre globale tels que l'investissement et la dynamique du commerce extérieur.

Nous avons d'un côté, Dornbusch (2001) qui précise qu'une faible inflation dans le cadre d'un régime de change fixe permettrait de réduire le taux d'intérêt et l'incertitude, stimulant en conséquence l'investissement et la croissance. Également, ancrer sa monnaie sur une devise étrangère est susceptible de réduire les coûts de transaction en augmentant les échanges commerciaux entre ces deux pays. Cependant, nous avons aussi un argument en faveur de la flexibilité du taux de change, c'est la possibilité d'une réallocation rapide des ressources suite à un choc réel. L'étude de Broda (2004) met en évidence l'hypothèse que les chocs des termes de l'échange sont importants et significatifs dans les pays ayant des régimes de change fixe. Edwards et Levy-Yeyati (2003) concluent quant à eux à l'incapacité des régimes fixes à absorber les chocs. De même, Calvo (2000) soutient que le besoin de défendre la parité fixe suite à un choc se traduit par une augmentation du taux d'intérêt et, en conséquence, à une baisse de l'activité économique.

3. Revue de la politique de change marocain

Depuis sa création en 1957 le dirham marocain a connu plusieurs étapes dans l'évolution de son cours nominal. D'abord il a été directement rattaché au franc français en raison des relations politiques du Maroc avec la France et de l'importance de la demande étrangère française dans la structure du commerce extérieur marocain, sauf qu'à partir de 1970 l'instabilité du système financier international a sensiblement affecté la stabilité du taux de change marocain. En mai 1973, le lien avec le franc français a été rompu par l'adoption d'un panier de devises, dans lequel le FF représente une part importante de 38% mais qui se décline à 25% en 1980 au profit du dollar américain qui passe de 15% en 1973 à 32% en 1980. Ces changements ne traduisent aucune modification de la part de la France dans les échanges extérieurs marocains, puisqu'entre 1973 et 1980 la part de la France dans le commerce extérieur du royaume s'est

¹ Dornbusch, R. (2001). "Fewer Monies, Better Monies," *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 91(2), May. p : 5.

dégradée de 47% à 41% environ, celle des USA de 9% à 6% et la part de l'Espagne est passée de 7% à 12% sachant que le poids de la Peseta espagnole est resté inchangé à 15%. Ceci dit qu'il n'y avait aucun lien évident entre la composition du panier de référence en devises et la structure par pays des échanges extérieurs du Maroc. Au cours de cette même période, le taux de change s'est, d'abord, apprécié, de plus de 15% de son cours effectif, puis il s'est déprécié d'environ 85% en conséquence du choc pétrolier sur le dollar.

Afin de faire face aux exigences du nouvel environnement économique international, les pouvoirs publics ont entrepris une série de réformes dont le début a été marqué par la mise en œuvre du plan d'ajustement structurel de 1983 dans l'optique de moderniser et libéraliser l'économie. La création d'un marché de change interbancaire au Maroc en 1996 a représenté le couronnement de ces réformes. A la suite du PAS, la politique de change des autorités marocaines a été pour effet de générer un latent mouvement de dépréciation réelle puisqu'elle était basée sur des dévaluations à répétition (16,5% en 1983 et 9,3% en 1990)(2).

Au début de 1993, suite à son adhésion aux obligations de l'article VIII du FMI, le Maroc a instauré la convertibilité du dirham pour les opérations courantes du commerce extérieur dont il a été ancré à un panier des monnaies des principaux partenaires commerciaux avec une pondération tenue secrète. Si le taux de change se fixe librement sur le marché, Banque Al Maghreb intervient afin de maintenir le taux de change fixe autour de la parité centrale. Ce choix offrait l'avantage d'importer une certaine crédibilité en matière d'inflation tout en évitant les risques d'une *currency mismatch* et de limiter la volatilité de change et ses effets perturbateurs sur les termes de l'échange (3). Dans ce cadre, d'importantes mesures ont été prises pour dynamiser le marché des changes et contribuer à l'accroissement des flux de capitaux étrangers. Entre 1990 et 2000, le Dirham s'est apprécié de 17%, ce qui a pénalisé la compétitivité des exportations marocaines. Chose qui a incité les autorités marocaines à dévaluer légèrement la monnaie nationale afin de stimuler la compétitivité de ses produits, en dépit du fait qu'elles ont préféré concentrer leurs efforts sur la consolidation du système financier et l'allègement du fardeau de la dette.

Le 21 avril 2001, les autorités monétaires ont réajusté les pondérations des devises composant le panier de référence vu que la compétitivité-prix du dirham s'est affaiblie par rapport à l'euro et que la dette extérieure libellée en dollar a augmenté. Désormais le panier est constitué de deux devises : l'euro et le dollar, avec 80% et 20% de pondération respectivement. L'objectif de cette restructuration est de réduire les fluctuations du dirham (+/- 0,3%) par rapport aux monnaies des principaux partenaires commerciaux du Maroc.

Ce n'est qu'à partir du 15 janvier 2018 que la parité du dirham est de nouveau déterminée à l'intérieur d'une bande de fluctuation de plus ou moins 2,5% par rapport à un cours central fixé par Bank Al-Maghrib sur la base d'un panier de devises composé de l'euro et du dollar américain à hauteur respectivement de 60% et 40% et ce dans le cadre du passage à plus de flexibilité au régime du change marocain.

4. Performances macroéconomiques du régime de change

Le bien-être attendu des régimes de change émane de leurs capacités à assurer la stabilité externe qui, en favorisant les échanges et les mouvements de capitaux, contribue à l'équilibre interne et à l'obtention d'une croissance suffisante. Ainsi, l'appréciation des performances d'un régime de change est généralement associée à la maîtrise de l'inflation, le niveau et la volatilité de la croissance économique, la volatilité du taux de change et la vulnérabilité face aux crises de change.

Le régime de change du Maroc a eu toujours comme vocation d'assurer une certaine stabilité du dirham vis-à-vis de ses principaux partenaires, dans l'objectif d'un équilibre de la Balance des paiements. En effet, le royaume s'est engagé depuis son indépendance dans une série de

réformes structurelles visant l'amélioration de la situation économique. Cependant, la croissance économique au Maroc est caractérisée par une évolution en dents de scie, marquant des hauts et des bas selon les variations de la production agricole qui a toujours été fort dépendante des aléas climatiques. En effet, d'après le HCP, de 1960 à 2017, la croissance a chuté 10 fois au-dessous de zéro et elle a surpassé rarement les 5%. Les plus importantes performances ont été, en général, réalisées suite à une forte baisse du taux de croissance l'année précédente, et pire encore elles sont souvent suivies par une faible croissance. En conséquence, l'évolution de la croissance est caractérisée par une forte volatilité. À noter que le taux de croissance a enregistré une moyenne de 3,9% entre 1990 et 2017.

Figure 1 : le niveau moyen de la croissance et volatilité 1990-2017

Source : IMF, Calcul : Auteurs

Suivant la classification de facto, le niveau d'inflation le plus faible est constaté dans les régimes de change fixe et flottant. Le niveau moyen d'inflation associé à ces deux régimes s'établit à 7,5% et 7,2% respectivement. Contrairement des régimes intermédiaires qui enregistrent le niveau moyen d'inflation le plus élevé avoisinant les 10%

Tableau 1 : Niveau moyen de l'inflation par régime de change (1990 - 2010)

	<i>Moyenne</i>	<i>Médiane</i>	<i>Écart type</i>
<i>Régime fixe</i>	7,5	10,8	7,2
<i>Régime intermédiaire</i>	5,8	8,8	5,2
<i>Régime flottant</i>	7,5	7,9	7,1

Source : Ragbi Aziz (2014)

Au Maroc durant la période 2008-2017, l'inflation, mesurée par la variation de l'indice des prix à la consommation, est maintenue autour de 1,4%, notamment, avec le repli des cours des produits pétroliers, de la baisse notable de l'indice des produits alimentaires et de la baisse des prix de la majorité des produits de base au niveau des marchés mondiaux. Compte tenu de la structure de l'économie nationale, le niveau d'inflation est principalement relié aux relations avec les partenaires commerciaux, il s'agit d'une inflation importée en considération l'importance des importations (en progression de 9,2% en octobre 2018 par rapport à la même période de 2017) et des exportations dans le panier moyen de consommation des ménages.

Figure 2 : Le niveau moyen de l'inflation et volatilité 1990-2017

Source : IMF, Calcul : Auteurs

Ainsi, le régime conventionnel de parité fixe choisi par les autorités monétaires marocaines est conjugué à la meilleure performance au niveau de la stabilité des prix comparativement aux autres types de régimes de change. Au final, le régime de change tel qu'il a été adopté par la BAM a permis d'afficher une inflation modérée, avec une croissance réelle relativement soutenue. Cette maîtrise de l'inflation reflète une tendance baissière globale observée à l'échelle internationale durant les deux dernières décennies. Cependant, le niveau de la croissance est assez vulnérable, à cause des considérations internes (L'agriculture et donc aux conditions climatiques) et aux pressions liées aux chocs exogènes.

5. Les facteurs motivants la réforme du régime de change

L'analyse de la performance macroéconomique du régime de change au Maroc montre que le régime conventionnel de parité fixe adopté par les autorités monétaires marocaines a concouru à la protection de l'économie contre les chocs externes et à stabilité des prix et du taux de change effectif. Parallèlement, l'impact de la composante agricole, qui reste très dépendante de l'aléa climatique malgré à la modernisation du secteur agricole et le lancement du Plan Maroc Vert, sur l'évolution de la croissance économique biaise l'examen de l'effet du régime de change fixe sur l'activité économique au Maroc, d'autant plus qu'à travers les expériences récentes, les régimes de change fixe restent les plus vulnérables aux crises de change. En effet, la nécessité de faire évoluer le régime de change actuel vers plus de flexibilité est motivée par d'autres facteurs. Notamment, l'indépendance de la politique monétaire, la baisse du niveau des réserves de change et l'ouverture graduelle du compte capital.

5.1 L'indépendance de la politique monétaire

Dans un contexte mondial caractérisé par une intégration monétaire croissante, le cadre opérationnel de la politique monétaire a connu un remaniement notable. En effet, l'annonce des nouveaux statuts de BAM en 2006 a accordé à la banque centrale d'une part la stabilité des prix comme objectif principal et, d'autre part, l'indépendance au plan opérationnel pour l'atteindre. De même, ces statuts lui confèrent à une grande autonomie dans la mise en oeuvre de sa politique monétaire (fixation des taux d'intervention, détermination du ratio et du mode de calcul de la réserve monétaire.). Ce qui contribue à renforcer sa crédibilité.

La lecture de la politique monétaire actuelle au Maroc laisse entrevoir que cette dernière conduit deux objectifs : La stabilité des prix définie par les nouveaux statuts de la BAM et la

stabilité du taux de change en référence à la classification du FMI du cadre de la politique monétaire du Maroc. Eu égard à la classification de facto du FMI, il apparaît clair que les régimes de change fixe subordonnent la politique monétaire à la défense de la parité de change. La perte d'autonomie de la politique monétaire s'accroît avec le degré de rigidité du taux de change nominal. De même, il est conclu que ce système ne permet pas la réalisation simultanée de l'équilibre interne et l'équilibre externe.

Ainsi, dans ce contexte caractérisé par la domination de l'objectif externe, les interventions des autorités monétaires pour soutenir la parité de change peuvent porter atteinte à l'objectif d'inflation par la création des pressions inflationnistes et du coup réduire la crédibilité de la banque centrale. Cette situation est présentée par le triangle d'incompatibilité de Mundell, selon laquelle il est difficile d'assurer l'objectif interne à savoir la stabilité des prix en raison de la liberté des mouvements des capitaux et de la rigidité du régime de change.

5.2 Des réserves internationales en baisse

Au lendemain de la crise de change des années 1990, il est confirmé qu'un faible niveau des réserves de change concourt incontestablement à augmenter la vulnérabilité des pays aux crises financières. Ainsi, la crise avait un moindre effet pour les pays ayant un niveau de réserves de change important. Dans la même optique, la soutenabilité des régimes de change flexibles est conditionnée par la détention d'un niveau de réserves faible comparativement aux régimes fixes où leur maintien requiert une assise large de réserves de change.

De façon plus globale, l'examen du solde de la balance commerciale marocaine montre un déficit qui ne cesse de se creuser à cause de l'augmentation plus que proportionnelle des importations par rapport aux exportations. Ce déficit commercial s'accroît au niveau de la balance des paiements, limitant le niveau des réserves de change.

La figure 3 ci-dessous indique que les réserves de change en mois d'importation ont connu une baisse assez significative depuis le déclenchement de la crise financière en fin 2007. Cette baisse s'est poursuivie jusqu'à la fin de l'année 2013 en passant d'environ 8 mois d'importation à 4,3 en 2013. Quoique leur niveau en 2017 demeure assez confortable avec plus de 5 mois d'importations de biens et services, les réserves de change continuent à être soumises à de fortes tensions

Figure 3 : Évolution des réserves de change au Maroc 2010-2017 (En mois d'importations)

Source : Office des Changes, Calcul : Auteur

Ce changement est dû principalement au renchérissement des cours internationaux des matières premières, la baisse des exportations, la baisse des IDE ainsi que la contraction des transferts des MRE. Cette évolution des réserves de change est contraignante pour la banque centrale et serait de nature à remettre en question la soutenabilité du régime de change actuel.

5.3 L'ouverture prudente et graduelle du compte capital

Dans le cadre d'une volonté pour le renforcement de l'insertion de l'économie marocaine dans l'économie mondiale, les autorités monétaires marocaines conduisent depuis le début des années 80 un vaste programme de réformes portant sur la libéralisation de son système financier. Dans ce sens, une panoplie de mesures pour l'ouverture du compte capital a été mise en place, afin de promouvoir les IDE, d'accompagner de l'ouverture commerciale et de l'intégration du Maroc à l'économie mondiale notamment via la conclusion de plusieurs accords de libre-échange (voir figure 4 et 5).

Parmi les déréglementations les plus importantes, il y'a lieu de citer :

- La libéralisation des investissements étrangers au Maroc et des financements extérieurs pour les entreprises résidentes au début des années 90 ;
- L'adhésion à l'article VIII des Statuts du FMI en 1993 qui porte sur la libéralisation des opérations courantes ;
- La mise en place du marché des changes en 1996 ;
- La libéralisation en 2002 des investissements à l'étranger pour les banques commerciales résidentes, conformément aux positions de change règlementaires ;
- Autorisation des banques commerciales à effectuer des placements en devises à l'étranger, à acquérir des titres souverains et à octroyer des crédits en dirhams aux étrangers non-résidents pour le financement de l'acquisition de biens immeubles au Maroc ;
- La mise en place d'instruments pour la couverture contre le risque de fluctuation des prix et des taux d'intérêt et du système des options de change pour la couverture contre le risque de change ;
- La possibilité pour les entreprises d'investir à l'étranger, à hauteur de 30 millions de dirhams, dans des projets en rapport avec leurs activités ;
- La possibilité pour les OPCVM (SICAV ou FCP) d'effectuer des opérations de placements en devises à l'étranger dans la limite de 10% de la valeur de l'ensemble des actifs constituant leur portefeuille (Titres, Créances, liquidités et autres actifs) ;
- Les banques intermédiaires agréées, les entreprises d'assurances et de réassurance, les organismes de retraite, les OPCVM et les sociétés gestionnaires pour le compte des OPCVM sont autorisés à ouvrir des comptes en devises à l'étranger et à acquérir des instruments de couverture contre les risques de change, de taux ou de prix et ce, dans la limite des positions autorisées ;
- etc.

Figure 4 : Échanges commerciaux du Maroc dans le cadre des ALEs

Figure 5 : Benchmarks : degré d'ouverture commerciale

Source : Direction du Trésor et des Finances Extérieures

6. Les prérequis de la réforme du régime de change

Le Fonds monétaire international (FMI) a qualifié la décision par le Maroc de passer à un régime de change plus flexible, de réforme « historique » et « réussie », qui permettra au Royaume de « se situer sur la trajectoire d'une croissance accélérée ». Ainsi l'évaluation de la situation du Maroc vis-à-vis des préalables à la transition vers un régime de change plus flexible s'avère globalement favorable avec un cadre macroéconomique actuellement résilient permettant d'entamer la réforme du régime de change, surtout au niveau du déficit du Trésor, du niveau d'endettement public, des réserves de change et du niveau d'inflation. Cette résilience devrait être observée tout au long du processus de la transition vers un régime de change plus flexible.

6.1 Un marché de change relativement développé

La transition vers un régime plus flexible ne peut être entreprise sans prendre en considération les caractéristiques du marché de change. Ce dernier doit être suffisamment liquide et efficient pour mieux expliquer l'évolution et la formation du taux de change. En effet, dans le cadre d'un processus intégral de libéralisation et de modernisation de l'économie, la création du marché de change marocain en 1996 a marqué la fin du monopole de BAM dans la gestion centralisée des cours des devises. Désormais, le niveau du taux de change est déterminé en fonction de l'évolution de l'offre et de la demande par l'ensemble des intervenants dans l'activité de change. Aussi, plusieurs techniques de couverture contre le risque de change ont été introduites. Cependant, le marché de change marocain reste relativement jeune et son fonctionnement est ne lui permet pas d'assister pleinement les entreprises pour améliorer leur performance sur les marchés extérieurs.

Le passage vers plus de flexibilité doit conduire l'autorité monétaire à revoir sa stratégie d'interventions sur le marché monétaire des devises. La gestion formelle de change permet aux autorités de mettre en place des règles de gestion bien déterminées, épaulant l'atteinte d'un niveau de taux de change cible, alors que dans le cas d'une gestion discrétionnaire, les pouvoirs publics n'annoncent pas les objectifs de change ni les règles d'intervention à utiliser. Généralement, la flexibilité de change favorise les interventions discrétionnaires afin de corriger les désalignements de change, réduire la volatilité des cours et calmer les perturbations sur le marché. En effet, la banque centrale doit considérer le degré de transparence qu'elle doit

allouer à ses interventions. Certains auteurs considèrent la transparence comme étant un outil favorisant l'efficacité des interventions à travers une crédibilité accrue, tandis que d'autres la perçoivent comme une entrave. On admet par consensus qu'un minimum de discrétion est primordial pour assurer aux autorités monétaires une longueur d'avance dans la mise en œuvre de sa politique de change alors qu'un certain niveau de transparence devrait permettre l'amélioration de leur crédibilité.

Il est vrai que le Maroc a parcouru de grandes escales dans la libéralisation de change et que, selon les autorités monétaires, le marché de change reste relativement développé (voir figure 6). Néanmoins, selon certains économistes, BAM devrait continuer son processus de libéralisation en introduisant graduellement le flottage de change tout en se limitant d'un rôle de superviseur et non de régulateur du marché.

Figure 6 : Marché de change relativement développé

Source : ministère de l'Économie et des Finances, direction du Trésor et des Finances Extérieures

6.2 Crédibilité de la politique monétaire de Bank Al-Maghrib

Dans le cadre d'un régime de change flexible, la politique monétaire devient un puissant instrument d'ajustement de l'économie, du fait de l'indépendance de la masse monétaire de la situation de la balance des paiements. Ainsi, le contrôle de la monnaie dans le cadre de la politique monétaire est une condition fondamentale pour l'adoption d'un régime de change plus flexible. L'expérience nous enseigne que le passage vers la flexibilité oblige la banque centrale à renoncer au ciblage de change comme l'un des engagements de la stratégie monétaire choisie. Cela peut se faire de manière progressive avec la possibilité d'élargir les marges de fluctuations en fonction du degré d'atténuation des tensions entre les objectifs visés par les pouvoirs publics et aussi par rapport à l'objectif de la stabilité des prix. Désormais, l'adoption d'un nouvel ancrage nominal devient d'une très grande utilité pour freiner les effets de l'incertitude concernant le niveau et la volatilité du taux de change sur les anticipations du marché. Pour le Maroc, le FMI affirme que « le cadre monétaire marocain devra évoluer de manière à permettre le passage à un taux de change plus flexible. L'adoption d'un ancrage nominal pour la politique monétaire, par exemple sous la forme d'un régime de ciblage de l'inflation, à la place du taux de change, assurerait l'indépendance monétaire et aiderait à maintenir un dosage de mesures plus adéquat, conjugué à un compte de capital plus ouvert »². La politique monétaire marocaine se focalise sur la stabilité des prix comme principal objectif et s'apparente, actuellement, beaucoup plus au ciblage de l'inflation traduisant, ainsi, une volonté politique à l'adoption d'une véritable stratégie de ciblage d'inflation dans le but de préserver la compétitivité du pays.

² Consultations de 2013 au titre de l'article IV du statut de l'FMI, Rapport du FMI No. 14/65, Mars 2014

7. Processus et stratégie de transition

Afin d'assurer la réussite de la réforme pour la transition vers un régime de change plus flexible, les autorités monétaires ont décidé d'adopter une approche graduelle en vue de mieux gérer les risques éventuels liés à une telle transition et au marché et aux opérateurs économiques de s'adapter progressivement à ce nouveau régime, dans ce sens de larges concertations ont été entreprises avec l'ensemble des parties concernées pour le développement du marché de change et de couverture contre les risques financiers.

Dans ce cadre, un processus de 3 grandes phases représente le projet de feuille de route qui a été conjointement élaboré avec la banque centrale (voir figure 7), l'objectif final de ce processus est d'aboutir à un régime de change où les prix des différentes devises contre le dirham seront déterminés par le marché à travers l'offre et la demande de devises. Les ajustements se feront par les prix et non par les volumes, en termes de détermination de la parité du taux de change du dirham. Aucun objectif ne sera fixé. Les interventions sur le marché des changes auront pour unique but d'assurer une liquidité adéquate en devises du marché. Les principales mesures d'accompagnement prévues à cet égard portent sur :

- ✓ La Mise en œuvre de la loi sur les instruments financiers à terme et introduction d'un marché de gré à gré ;
- ✓ Révision de l'Instruction Générale des Opérations de Change pour l'année 2017 ;
- ✓ Projet de loi sur les opérations de change et sur l'Office des Changes ;
- ✓ Circulaires de Bank Al-Maghrib relatives au marché de change ;
- ✓ Développement du marché de cotation des bons du Trésor.

Dans cette même perspective, une stratégie de communication a été mise en place et devra être déployée au niveau de chaque phase de la transition.

Figure 7 : Feuille de route de la flexibilisation de change

Source : auteurs

À son tour le FMI précise que « Le Maroc pourrait maintenant progressivement assouplir son taux de change, en partant d'une position de force. L'intention des autorités de passer à un nouveau régime de change et de politique monétaire est notée avec satisfaction, car un taux de change plus flexible aiderait l'économie à absorber les chocs extérieurs et à préserver sa compétitivité. Comme la position extérieure et la position des réserves se sont améliorées, et

- empirique », *Économie internationale* 2005/4, N° 104, p. 97-134
- (4) Bakkou, O., « The Suitable Exchange Rate Regime for the Moroccan Economy », *International Journal of Economics and Financial Issues* Vol. 4, No. 3, 2014, pp.612-621
 - (5) Bouoiyour, J., Emonnot, C. and R.Serge, « Intermediate Exchange Rate Regimes in Emerging Economies: The Case of Morocco »
 - (6) Bouoiyour, J., Marimoutou, V., & R.Serge, « Taux de change réel d'équilibre et politique de change au Maroc : une approche non paramétrique ».
 - (7) Broda, C. (2004), « Terms of Trade and Exchange Rate Regimes in Developing Countries », *Journal of International Economics* 63, pp. 31–58
 - (8) Calvo, A. Guillermo (2000). "The Case for Hard Pegs in the Brave New World of Global Finance", in *Don't Fix, Don't Float*, eds: J. Braga de Macedo, D. Cohen, and H. Reisen, OECD Development Centre Studies, Paris
 - (9) CAMARA, Y., Thèse de doctorat « Régimes de change et performances économiques en Afrique Subsaharienne ».
 - (10) Chang, R., Velasco, A., 2000, *Financial Fragility and the Exchange Rate Regime*, *Journal of Economic Theory*, no. 92, pp. 1–34.
 - (11) Coudert, V., Dubert, M., 2005, *Does Exchange Rate Regime Explain Differences in Economic Results for Asian Countries?*, *Journal of Asian Economics*, no. 16, pp. 874–895.
 - (12) Dornbusch, R. (2001). "Fewer Monies, Better Monies," *American Economic Review*, American Economic Association, vol. 91(2), May. p : 5.
 - (13) Edwards, S. and Levy-Yeyati, E. « Flexible Exchange Rates as Shock Absorbers », NBER Working Paper No. 9867, July 2003
 - (14) El Bouhadi, A., Elkhider, A., Kchirid, El. & El Abbassi I. (2008). "THE Exchange Rate Determinants in Morocco: An Empirical Investigation" MPRA Paper n_ 24115, p: 4.
 - (15) Esmak, H., Firanou, Z., « Exchange Regime Choice with Multinomial Panel Data: Case of the North African Countries », *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol. 4, No. 4, pp.745-757, 2014.
 - (16) Fleming, M. (1962), « Domestic Financial Policies under Fixed and under Floating Exchange Rates », *IMF Staff Papers*, Vol. 9, N° 3, pp. 369-380
 - (17) FMI, Consultations de 2013 au titre de l'article IV du statut de l'FMI, Rapport du FMI No. 14/65, Mars 2014.
 - (18) FMI, Consultations de 2015 au titre de l'article IV du statut de l'FMI, Rapport du FMI No. 16/35, février 2016.
 - (19) Ghanem, D., thèse de doctorat, « politique monétaire et régime de change dans les pays du moyen orient et d'Afrique du nord »
 - (20) Gharbi, H., « la gestion des taux de change dans les pays émergents, la leçon des expériences récentes », *Revue de l'OFCE*, octobre 2005.
 - (21) Ghosh, A., & Ostry, J., « Le choix du régime de change, Nouveau regard sur une vieille question : faut-il choisir un régime fixe ou flottant ou une solution intermédiaire ? », *Finances & Développement*, Décembre 2009.
 - (22) Martarello De Conti, B. & Valente, F., « les discussions théoriques autour du choix d'un régime de change dans les pays émergents ».
 - (23) Mundell, R. A. (1962), « The Appropriate Use of Monetary and Fiscal Policy for Internal and External Stability », *IMF Staff Papers*, Vol. 9, N° 1, pp. 70-79
 - (24) Mundell, R. A. (1963), « Capital Mobility and Stabilization Policy under Fixed and Flexible Exchange Rates », *The Canadian Journal of Economics and Political Science*, Vol. 29, N° 4, pp. 475-485
 - (25) Pisani-Ferry, J. & Park, Y.C « Exchange rate policies in emerging asian countries ».

- (26) Ragbi, A., « Ciblage de l'inflation et flexibilisation du régime de change au Maroc » université Mohammed 5 Rabat ; 2014
- (27) Sfia, M. « Le Choix du régime de change pour les économies émergentes »,MPRA WP n° 4075, 2007.
- (28) Tornell A., et Velasco A., (2000). "Fixed versus flexible exchange rates: Which provides more fiscal discipline?", Journal of Monetary Economics, Elsevier, vol. 45(2), April. p: 401.